

KONFLIKTLARNI HAL ETISHDA UCHINCHI TARAF ISHTIROKI

Hamrayeva Vasila Mirzohid qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Sotsiologiya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Nizolarni boshqarish jarayoni ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning ko'pchiligini nazorat qilish qiyin. Masalan, shaxsning qarashlari, shaxslar, guruhlarining motivlari va ehtiyojlari. Mavjud stereotiplar, g'oyalar, noto'g'ri qarashlar, noto'g'ri qarashlar ba'zan yechimlarni ishlab chiquvchilarning sa'y-harakatlarini bekor qilishi mumkin. Konfliktning turiga qarab, turli xil xizmatlar echimini izlash bilan shug'ullanishi mumkin: tashkilot rahbariyati, xodimlarni boshqarish xizmati, psixolog va sotsiologlar bo'limi, kasaba uyushma qo'mitasi, ish tashlash qo'mitasi, politsiya va boshqalar. sudlar.

Kalit so'zlar: konflikt, nizo, arbitr, hakam, VOSITACHI, YORDAMCHI-MEDIATOR, KUZATUVCHI,

"Konflikt" so'zi lotinchadan tarjima qilganda "to'qnashuv" degan ma'noni bildiradi va boshqa tillarda: ingliz, nemis, frantsuz tillarida deyarli o'zgarmagan. Turli zamonaviy nomaxsus ensiklopediyalarda qabul qilingan konflikt ta'riflarining tahlili ularning o'xshashligini ochib beradi. Mojarolar hayotimizning abadiy hamrohidir. Har qanday mojaroning zamirida odatda konstruktiv yoki halokatli oqibatlariga olib keladigan qarama-qarshilik yotadi. Hayot konfliktlarga to'la. Insonning jamiyatdagi yashash tarzini turli ziddiyatlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Turli nizo va ziddiyatlar bilan umr davomida, har qanday yoshda, har qanday joyda, har qanday vaziyatda to'qnash kelish mumkin. Konfliktlar uyda, maktabda, ko'chada, o'quvchilar orasida, ota-onalar va farzandlar, xodim va uning rahbariyati orasida, jamoa a'zolari o'rtasida sodir bo'lishi mumkin. Konfliktlar, odatda, ko'p vaqt odamlar birga bo'ladigan hollarda, ya'ni ular uzoq muddat bir-birlari bilan va ruhiy muloqotda bo'ladigan hollarda, ular ma'lum muddat o'zaro birga bo'lishga majbur bo'lgan paytlarida ko'proq sodir bo'ladi.

KONFLIKT YECHIMINI TOPISH PASSIV HOLATDAGI MUNOSABATNI EMAS, BALKI AKTIV, YA'NI FAOL MUNOSABATNI TALAB ETADI. KONFLIKTLI VAZIYATDA KO'PCHILIK ILPULSIV, YA'NI ANGLANMAGAN HARAKAT OLIB BORADI. ULARGA KONFLIKTLI VAZIYATDA O'ZINI TUTISH BO'YICHA BILIM VA MALAKALAR YETISHMAYDI. VAZIYAT ESA O'Z USTIDAN NAZORAT O'RNATILISHINI TALAB ETADI. DEMAK, KONFLIKT VAZIYAT O'YLANGAN QADAMLARNI SO'RAYDI. BU - KONFLIKTGA BO'LGAN ONGLI MUNOSABAT BELGISI BO'LADI. ZIDDIYATGA NISBATAN ONGLI MUNOSABAT JARAYONIDA INSON NIZONI NAZORAT OSTIDA USHLAB TURA OLADI,

ZIDDIYATGA O‘Z TA‘SIRINI O‘TKAZA OLADI, TOMONLAR HIS- TUYG‘ULARINING “KO‘PIRIB” KETMASLIGI UCHUN OLDINI OLADI, TOMONLARNI KONSTRUKTIV MUNOSABATLARGA CHORLAYDI, ULARNI MUZOKARALAR STOLIGA OLIB KELA OLADI, NIZONI KELTIRIB CHIQARGAN MUAMMO HAQIDA O‘YLASH, FIKR VA MUSHOHADA QILISH MUHITINI YARATA OLADI.

Konfliktni tugatish samaradorligiga ta'sir qiluvchi muhim omil - bu uni hal qilishda uchinchi tomonning ishtiroki. Nizolarni hal qilish - bu uchinchi shaxs ishtirokida raqiblar o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etishdir. Ushbu faoliyat vositachilik deb ataladi. Mediatsiya - bu nizolashayotgan tomonlar tomonidan muammoning yechimini topish jarayonini uchinchi shaxs ishtirokida optimallashtirishdan iborat bo'lgan maxsus faoliyat turi bo'lib, bu nizoni tugatishga imkon beradi **UCHINCHI TOMON ISHTIROKI NIZOLARNI KONSTRUKTIV HAL ETISHNING ENG QADIMIY USULLARIDAN BIRIDIR. U QADIM ZAMONLARDAN BERI XITOIDA, AFRIKA MAMLAKATLARIDA QO'LLANILGAN, BU ERDA URUG' YOKI QABILA OQSOQOLLARI MUAMMOLI VA ZIDDIYATLI VAZIYATLARNI NIZOSIZ HAL QILISHNI TA'MINLOVCHI O'ZIGA XOS PROFESSIONAL VOSITACHILAR VAZIFASINI BAJARGAN.**

Mojaroda uchinchi shaxs sifatida kim ishtirok etishi mumkin? Rasmiy yoki rasmiy vositachilik vositachining me'yoriy maqomga ega ekanligini yoki raqiblarga ta'sir o'tkazish qobiliyatini nazarda tutadi. Norasmiy, norasmiy vositachilik mediatorning me'yoriy maqomining yo'qligi bilan bog'liq, ammo nizo tomonlari bunday muammolarni hal qilishda ushbu shaxslarning norasmiy vakolatlarini tan oladilar. Konfliktli munosabatlarni tartibga solishda uchinchi shaxsning ishtirok etishining maqsadga muvofiqligi raqiblar uchinchi shaxsga yordam so'rab murojaat qilganmi yoki u konfliktning o'zi aralashganmi bilan bog'liq. Quyidagi hollarda taraflarning o'zlari mediatorga murojaat qiladilar.

1. Tartibga solish ob'ekti uzoq davom etgan konfliktidir. Barcha dalillar, kuchlar, vositalar tugadi, ammo chiqish yo'li yo'q.

2. Tomonlar bir-biriga qarama-qarshi, bir-birini istisno qiluvchi manfaatlarni himoya qiladi va umumiy til topa olmaydi.

3. Konfliktni hal qilishda asosiy bo'lgan huquqiy norma yoki boshqa mezonlarning turlicha talqin qilinishi.

4. Tomonlardan biriga jiddiy zarar yetdi va bu raqibga nisbatan sanksiyalarni talab qiladi.

5. Tomonlar uchun yaxshi munosabatlarni saqlab qolish muhim, ziddiyat shiddatli emas, lekin ular o'zaro maqbul echim topa olmaydi.

6. Muxoliflar vaqtinchalik kelishuvga kelishdi, lekin uni amalga oshirishda tashqi ob'ektiv nazorat zarur

NEYTRAL VA XOLIS ISHTIROKCHI SIFATIDA HARAKAT QILGAN UCHINCHI SHAXS BIR NECHA SHAKLLARDA ARALASHUVI MUMKIN. QAROR USTIDAN UCHINCHI TOMON NAZORATI DARAJASIGA QARAB, UNING NIZOLARNI HAL QILISHDA ISHTIROK ETISHNING BIR NECHTA MUMKIN BO'LGAN SHAKLLARI (ROLLARI) AJRALIB TURADI:

- **HAKAMLIK SUDYASI -ARBITR**
- **VOSITACHI**
- **YORDAMCHI-MEDIATOR**
- **KUZATUVCHI**

"Arbitr" - uchinchi tomonning, o'z vakolatlari bo'yicha eng avtoritar, nizoda ishtirok etish turi. Hakam har ikki tomonni navbat bilan tinglab, raqiblar uchun majburiy bo'lgan qarorlar qabul qiladi. Qadimgi rus knyazlari, urug' oqsoqollari tomonidan mojarolarni hal qilish, shuningdek, hakamlar hay'atining qarori bunga misoldir.

"Hakam" - ham muhim vakolatlarga ega. U konfliktni o'rganadi, uni ishtirokchilar bilan muhokama qiladi va keyin yakuniy qaror qabul qiladi, bu majburiydir. Biroq, tomonlar qaror bilan rozi bo'lmasliklari va yuqori organlarga shikoyat qilishlari mumkin.

"O'rta vositachi" - bu ko'proq neytral rol. Maxsus bilimga ega bo'lib, u muammoni konstruktiv muhokama qilishni ta'minlaydi. Yakuniy qaror raqiblarga tegishli.

"Yordamchi" - konfliktni tartibga solishda yordamchining ishtiroki muammoni muhokama qilish, uchrashuvlar va muzokaralar tashkil etish va muammoning mazmuni haqidagi bahslarga aralashmaslik va yakuniy qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirishdir.

"Kuzatuvchi" – vositachilikni uning mojaro zonasida bo'lishi tomonlarni avval erishilgan kelishuvlarni buzish yoki o'zaro tajovuz qilishdan to'xtatib turishi bilan ta'minlaydi. Kuzatuvchining mavjudligi munozarali masalalarni muzokaralar orqali hal qilish uchun sharoit yaratadi.

MOJAROGA UCHINCHI TOMONNING ARALASHUVI HAR DOIM HAM

SAMARALI EMAS. SHUNDAY QILIB, 67% HOLLARDA BO'YSUNUVCHILAR O'RTASIDAGI ZIDDIYATGA RAHBARLARNING ARALASHUVI IJOBIY TA'SIR KO'RSATGAN, 25% HOLLARDA MUAMMONI HAL QILISHGA TA'SIR QILMAGAN, 8% HOLLARDA SALBIY TA'SIR KO'RSATGAN. MOJARONING NATIJALARI BO'YICHA MENEJERLAR QAYD ETILDI.

MUAMMONI HAL QILISHDA ARALASHUV JARAYONIDA MUTAXASSISLAR VA AMALIYOTCHILAR O'ZLARINING TAJRIBALARI VA NIZOLAR BO'YICHA TAJRIBALARIGA TAYANGAN HOLDA, NIZO TOMONLARINING O'ZLARINING NIZOLARI HAQIDAGI TASAVVURLARINI O'ZGARTIRISHGA HARAKAT QILISHADI, SHUNDA ULAR BUNI G'ALABA QOZONISH KERAK BO'LGAN JANG EMAS, BALKI URUSH DEB HISOBLASHADI. MUAMMONI BIRGALIKDAGI SA'Y-HARAKATLAR BILAN HAL QILISH KERAK. BUNDAY UCHINCHI TOMONLAR BAHLASHAYOTGANLARGA O'Z MUAMMOLARINING YANGI TOMONLARINI KONSTRUKTIV TARZDA KO'RIB CHIQISHNI O'RGATADI, HAR BIRINI BOSHQASINING NUQTAI NAZARINI OLIHGA UNDAYDI. UCHINCHI TOMON TASHQI KUZATUVCHILARNING KIRISHINI NAZORAT QILISH VA TOMONLARDAN BIRI UCHUN UNING JOYLASHUVI BILAN BOG'LIQ BO'LISHI MUMKIN BO'LGAN TAKTIK USTUNLIKLARNING PAYDO BO'LISHIGA YO'L QO'YMASLIK. BIROQ, BIR TOMON BOSHQASIGA QARAGANDA ANCHA ZAIF BO'LSA, KUHLARDAGI BU FARQLAR TENGLASHTIRILSA VA MUHOKAMALAAR KICHIKROQ TOMONNING UY MAYDONIGA O'TKAZILSA, SAMARALI VOSITACHILIK UCHUN YAXSHIROQDIR.

BA'ZAN UCHINCHI TOMON NIZONING ASOSIY TOMONLARINI BIR TOMONLAMA TAKLIF QILISH YOKI ULARNING DAVOMIYILIGIGA CHEKLOVLAR QO'YISH ORQALI MUZOKARALARDA OLDINGA SILJISHGA MAJBURLASHI MUMKIN. VAQT O'TIB BORAYOTGAN BIR VAZIYATDA, TOMONLAR KELISHUVGA ERISHISH UCHUN VAQTLARI BO'LMASA, MUMKIN BO'LGAN XARAJATLARNI KO'PROQ HISOBGA OLIHGA MAJBUR. VA BU ULARNING KELISHUVGA BORISH EHTIMOLINI OSHIRADI. BUNDAN TASHQARI, VAQT OMILI KUHLIROQ TOMON UCHUN MUHIMROQ BO'LSA, VOSITACHI TOMONIDAN BELGILANGAN VAQT CHEGARASI O'YIN MAYDONINI TENGLASHTIRISHGA YORDAM BERADI

SHUNDAY QILIB, UCHINCHI TOMONNING ARALASHUVI ANIQ CHEKLOVLARGA EGA VA NIZOLARNI HAL QILISHNING UNIVERSAL VOSITASI EMAS, AMMO U KELISHMOVCHILIKLARNI KAMAYTIRISH VA BARTARAF ETISHDA, ODAMLAR, GURUHLAR, TASHKILOTLAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARDAGI KESKINLIKNI KAMAYTIRISHDA JUDA FOYDALI VA MUHIM BO'LISHI MUMKIN.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki, nizolarni hal qilish - bu vaziyatni tahlil qilish va baholashni, nizoni hal qilish usulini tanlashni, harakatlarning operativ ko'lamini shakllantirishni, rejani amalga oshirishni va uni tuzatish va

harakatlar samaradorligini baholash. Mojarolarni hal qilishning asosiy usullari raqobat, hamkorlik, murosaga kelish, moslashish va muammoni hal qilishdan qochishdir. Uchinchi shaxs sifatida davlatlararo tashkilotlar, alohida davlatlar, prokuratura, sud, hukumat komissiyalari, korxonalar rahbarlari ishtirok etishlari mumkin. Mojarolarni hal qilishda uchinchi shaxslarning ishtiroki samaradorligida farqlar mavjud: uchinchi shaxslarning ishtiroki o'smirlarga qaraganda maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasida nizolarni hal qilishga olib keladi. Mojaroli vaziyatni hal qilish muvaffaqiyatidagi farqlar uchinchi tomonning xulq-atvor strategiyasini tanlashga qarab aniqlandi: hamkorlik strategiyasi ko'pincha tajovuzkorlikdan ko'ra nizolarni hal qilishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ahmedov N.X. Rashidova Sh.B. Konfliktlar sotsiologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'zMU, 2022
2. Antsupov A.Ya. Konfliktologiya. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2007 yil.
3. Svetlov V.A. Mojaro: modellar, echimlar, boshqaruv. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2005 yil

INTERNET SAYTLARI

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Arbitraj>
2. <https://uz.warbletoncouncil.org/conflicto-de-leyes-700>
3. <https://scribes.ru/uz/puti-sposoby-i-metody-razresheniya-konfliktov-cposoby.html>
4. <https://www.hse.ru/edu/vkr/182540114>
5. <https://fireman.club/conspects/peregovoryi-razreshenie-konfliktov-s-uchastiem-tretye-storonyi/>